

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ҳайитов Шерзод Рахматуллаевич, Olimov Sherbek Sodiq o‘g‘li HUQUQIY MANFAAT: NAZARIY - HUQUQIY Tahlil.....	5
2. Кудрявцев Игорь Владимирович СОДЕРЖАНИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.....	12
3. Адилходжаев Шерзод Шухратович РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	27
4. Babajanova Dinara Islamovna REPRODUKTIV TURIZM MASALARI: AXLOQIY VA HUQUQIY JHATLAR.....	36
5. Топилдиев Бахромжон Рахимжонович, Раҳимжонов Акмалжон Бахромжон ўғли МОЛ-МУЛКНИ ИШОНЧЛИ БОШҚАРИШ ШАРТНОМАСИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	44
6. Аскарова Бахытгуль Полатовна ЎЗБЕКИСТОНДА ТАШҚИ МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ СОҲАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР, МАВЖУД МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
7. Allanova Azizaxon Avazxonovna JINOYATLARNING OLDINI OLISH TIZIMI.....	61
8. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИДА САБАБИЙ БОҒЛАНИШ НАЗАРИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУАММОЛАРИ.....	69
9. Миршаева Камола Олимовна АЁЛЛАР ТОМОНИДАН ҒАРАЗ МАҚСАДЛАРДА ЗЎРЛИК ИШЛАТИБ, СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТИПОЛОГИЯСИ.....	83
10. Сайдуллоев Аҳадхон Абдуллоевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ.....	93
11. Аҳмадов Алимардон Аҳмадович “ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ- ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	104
12. Джураев Ихтиёр Бахтиёрович ЖИНОЯТ ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ШАХСНИНГ ШАЪНИ ВА ҚАДР-ҚИММАТИНИ ҲУРМАТ ҚИЛИШ.....	113

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Ахмадов Алимардон Ахмадович,
 Тошкент шаҳар Бектемир тумани прокурорининг ёрдамчиси
 E-mail: axmadovvvv@gmail.com

“ЖИНОЙ АКТИВЛАР”НИ ЧЕТ ДАВЛАТЛАРДАН ҚАЙТАРИШДА ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ ВА БУ БОРАДА ХУҚУҚИЙ ХУЖЖАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Akhmadov Alimardon Axmadovich. PROBLEMS OF APPLYING CRIMINAL-PROCEDURAL MEASURES IN THE RECOVERY OF "CRIMINAL ASSETS" FROM FOREIGN COUNTRIES AND ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL DOCUMENTS IN THIS REGARD. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 7, pp. 104-112

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8122312>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада жиноят ишларини юритишда хорижий давлатлар ваколатли органлари билан халқаро ҳамкорлик, бу ҳамкорликни тартибга солувчи миллий қонун ҳужжатларимиз, хусусан Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларимиз, қонунчиликда руҳсат этилган процессуал ҳаракатлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, давлат дастурлари, халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда “жинойт активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтариш масалалари, халқаро ташкилотларнинг Ўзбекистондаги коррупцияга қарши курашдаги мониторинг натижалари, тавсиялари ҳамда миллий қонунчиликни такомиллаштириш истиқболлари ёритилган.

Калит сўзлар: Юридик ёрдам соҳасида халқаро ҳамкорлик, давлат дастурлари, халқаро ташкилотлар, FATF, OECD, тавсиялар, процессуал ҳаракатлар.

Ахмадов Алимардон Ахмадович,
 Помощник прокурора Бектемирского района города Ташкента
 E-mail: axmadovvvv@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ МЕР ПРИ ВОЗВРАТЕ “КРИМИНАЛЬНЫХ АКТИВОВ” ИЗ ИНОСТРАННЫХ ЮРИСДИКЦИЙ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В СВЯЗИ С ЭТИМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается международное сотрудничество с компетентными органами иностранных государств при ведении уголовных дел, национальные правовые документы, регламентирующие это сотрудничество, в частности, Уголовный и Уголовно-процессуальный

кодексы, разрешенные законом процессуальные действия, Указы Президента Республики Узбекистан, государственные программы, “преступные активы” в международно-правовых документах, вопросы возвращения в страну происхождения, результаты мониторинга и рекомендации международных организаций о борьбе с коррупцией в Узбекистане, а также перспективы совершенствования национального законодательства.

Ключевые слова: Международное сотрудничество в области правовой помощи, государственные программы, международные организации, FATF, OECD, рекомендации, процессуальные действия.

Akhmadov Alimardon Axmadovich,
Assistant prosecutor of the Bektemir district of Tashkent city
E-mail: axmadovvvv@gmail.com

PROBLEMS OF APPLYING CRIMINAL-PROCEDURAL MEASURES IN THE RECOVERY OF "CRIMINAL ASSETS" FROM FOREIGN COUNTRIES AND ISSUES OF IMPROVEMENT OF LEGAL DOCUMENTS IN THIS REGARD

ANNOTATION

The article defines international cooperation with the competent authorities of foreign countries in the conduct of criminal cases, our national legal documents regulating this cooperation, in particular, our Criminal and Criminal Procedure Codes, procedural actions permitted by law, Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan, state programs, “criminal assets” in international legal documents, issues of returning to the country of origin, monitoring results and recommendations of international organizations in the fight against corruption in Uzbekistan, as well as prospects for improving the national legislation.

Keywords: International legal aid cooperation, state programs, international organizations, FATF, OECD, recommendations, procedural actions.

Охирги ўн йилликда жаҳон ҳамжамияти жиноятчиликка қарши курашнинг турли усул ва воситалари қўллаш бўйича изланишлар олиб бормоқда. Охирги вақтларда жиноятчиликка қарши кўрашда фақат эскича усуллардан эмас балки, коррупция, терроризм, одам ва гиёҳванд моддалар савдоси, иқтисодиёт ва хўжалик соҳасидаги, умуман олганда иқтисодий наф кўришга қаратилган жиноятларнинг асосий мотивларидан бўлган “жиноят маҳсули”, яъни моддий кўринишдаги манфаатлардан маҳрум этишга қаратилмоқда. Шу аснода, “Crime does not pay”[1] жиноятчиликка қарши кураш, айниқса “жиноий активлар”ни қайтариш борасида халқаро ҳамжамиятнинг шиорига айланиб бормоқда.

Америка қўшма штатлари Федерал қидирув бюроси (FBI) томонидан қўлланилган “Crime does not pay”, яъни ўзбек тилида “Жиноят ўзини оқламаслиги керак” ёки рус тилида “Преступления не должны окупаться” шиори бугунги кунда жиноятчиликка қарши кураш, айниқса “жиноий активлар”ни қайтариш борасида халқаро ҳамжамиятнинг шиорига айланиб бормоқда.

Мамлакатимизда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши мурасасиз курашишнинг илғор халқаро стандартларга асосланган тизимини жорий этиш бўйича изчил чоралар кўрилмоқда.

Жумладан, давлат органлари ва ташкилотларининг фаолиятида очиклик, ошкоралик ва шаффофликни таъминлаш ҳамда мансабдор шахсларнинг аҳоли олдидаги ҳисобдорлигини йўлга қўйиш орқали давлат бошқарувида самарали ва таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун зарур шароитлар яратилди.

Илк бор коррупциявий хавфларни аниқлаш ва тизимли таҳлил қилиш, уларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф қилиш учун масъул бўлган алоҳида орган — Коррупцияга қарши курашиш агентлиги ташкил этилди. Давлат ҳокимияти органлари ва йирик хўжалик

юритувчи субъектларда коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолияти йўлга қўйилмоқда

Шу билан бирга, кўрилатган тизимли чораларга қарамадан, бюджет маблағларидан фойдаланиш, давлат харидлари, капитал қурилиш, лицензия ва рухсатномаларни олиш, банк кредитларини ажратиш, ишга қабул қилиш каби йўналишларда коррупция ҳолатлари сақланиб қолмоқда[2].

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ-ОЕСД)нинг Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатларида коррупцияга қарши кураш тармоғи котибияти коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул ҳаракатлар режаси доирасида Ўзбекистонда олиб борилган тўртинчи мониторинг яқунлари эълон қилинган[3].

Мониторинг натижаларига кўра, “жиноий активлар”ни қайтариш борасида тубандаги янги 40-тавсиялар берилган[4]:

1. Жиноят-процессуал кодексига жиноий ишлар бўйича халқаро ҳамкорлик тўғрисидаги қоидаларини, шу жумладан хорижий давлат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органининг сўровига биноан сўроқ қилиш, шу жумладан, сўровни видеоконференция ёки телефон орқали ўтказиш тартибини тартибга солиш орқали, активларни қидириш тартибини кенгайтириш, хатлаш ва мол-мулкни мусодара қилиш, қўшма тергов гуруҳларини тузиш ва уларнинг фаолияти тартиби тўғрисида, ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни рад этиш учун асосларни назарда тутувчи қоидаларни киритиш.

2. Европа Кенгашининг 2005 йилда имзоланган “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни қидириш, олиб қўйиш ва мусодара қилиш, пулларни ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Конвенциясига[5] қўшилиш масаласини кўриб тавсия этилган.

Мониторинг натижаларининг янги 30-тавсияларида эса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг айрим нормаларини қайта кўриб чиқиш тавсия этилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сон Фармони билан тасдиқланган “Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган” давлат дастурининг IV. Коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро стандартларни жорий қилиш ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш бўлими 32-бандида, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатлари учун коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси доирасидаги чора-тадбирларни амалга ошириш вазифаси қўйилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармонига асосан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида содир этилган жиноятларни тез ва тўла очишда, жиноятларнинг олдини олишда, шахс, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишда терговга қадар текширув институтининг роли ва аҳамиятини кучайтириш, шу жумладан судга қадар иш юритув босқичларида терговга қадар текширув субъектларининг процессуал мақоми ва ҳуқуқларини кучайтиришга қаратилгани зарур чоралар кўрилиши вазифаси қўйилган.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг “Коррупцияга қарши” конвенцияси 31-моддасига асосан, иштирокчи давлатларга коррупцияга оид жиноятлардан олинган даромадларни қайтариш чораларини ташкил этиш юзасидан зарур чоралар кўриш мажбурияти юкланган.[6]

Шунингдек, жиноятчиликка қарши курашда халқаро майдонда мустаҳкам ўринга эга бўлган FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)[7] ташкилотнинг асосий мақсади жиноятчиларни “жиноий активлари”дан маҳрум этиш, хусусан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашда

активларни қайтаришда давлатлар билан ўзаро баҳолаш ҳамда методик ёрдам кўрсатиш орқали ёрдам кўрсатишдир.

ФАТФнинг қирқта тавсияларининг иккитаси, яъни 4 ва 38-тавсиялари “жиноий активлар”ни қайтариш соҳасидаги масалалар ёритилган бўлиб, илғор хорижий тажрибадан келиб чиқиб, мамлакатларда қонунчилик базасини мустаҳкамлаш, тўсиқларни минималлаштириш, маҳаллий ва халқаро миқёсда самарали кидирув ва мусодара қилиш жараёнлари ҳамда тартиб-таомилларини соддалаштириш бўйича зарур чораларни амалга оширишда ёрдам беради[8].

Шунингдек, ФАТФнинг сиёсати аъзо давлатлар фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишга қарши курашда, шунингдек активларни қайтаришда давлатларга тавсияларни ўзининг миллий қонунчиликларига имплементация қилинишини назарда тутди.

“Жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтариш масалалари Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-процессуал кодекслари, Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6252-сонли Фармони ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги 402-сонли қарорида қандайдир маънода қисман ёритилган.

Бироқ санаб ўтилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг ҳеч қайси бири “жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтаришни тўлиқ тартибга сола олмайди, халқаро стандартларга жавоб беради дея олмаймиз. Тадқиқотимиз объекти “жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтаришнинг жиноят-процессуал жиҳатлари бўлганлиги сабабли, ҳаракатларда ифодаланган тадбирларда ифодаланади ёки “жиноят иши ҳаракати”ни назарда тутди. Мазкур ғоядан келиб чиқиб, “жиноий активлар”ни қайтарилишига эришиш мақсадида “жиноят иши ҳаракати”нинг ҳаракати жараёнида миллий қонунчилигимиздаги руҳсат этилган ҳаракатларни амалга ошириш деса ҳам бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига[9] “жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтаришда фойдаланиш мумкин бўлган айрим қоидаларни кўришимиз мумкин.

Жиноят-процессуал кодексимизнинг 211, 289-290-моддаларида “жиноий активлар”ни қайтарилишига хизмат қилиши мумкин бўлган қисқа қоидалар белгиланган бўлсада, “мусодара қилиш” тушунчасининг таърифи берилмаган. ЖПКнинг саналган моддалари мазмунига кўра, жиноят содир этишда қўлланилган воситалари, пул маблағлари, жиноий йўл билан топилган бошқа қимматликлар мусодара қилинишига, хатланишига йўл қўйилади.

ЖПКнинг 211-моддаси қоидаларига биноан, ашёвий далилларни мусодара қилиш субъектлари – суриштирувчи, тергов, прокурор ва суд томонидан қарор (жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор) ҳамда ҳукм (ажрим) чиқариш йўли ҳал этилади. Бунда ашёвий далиллар йўқ қилиниши, мулкдорига қайтарилиши, етказилган моддий зиённи қоплашга қаратилиши ёхуд давлат фойдаси мусодара қилинади. Бунда ашёвий далилларга оид масалалар қуйидагича ҳал этилади:

1. жиноятни содир этиш қуроллари келгусида фойдаланилишига қараб мусодара қилинади, корхона, муассаса, корхонада фойдаланиш учун берилади ёки йўқ қилиб ташланади;

2. мулкдоридан ғайриқонуний ноқонуний йўл билан олинган қимматликлар эгасига ёхуд унинг ворисларига берилади;

3. жиноий йўл билан орттирилган мулклар мулккий зиённи қоплашга қаратилади, ундан ортиб қолгани давлат даромадига мусодара қилинади;

4. ашёвий далил ҳисобланган ҳужжатлар ҳам эгаларига ёки ундан фойдаланувчи шахсларга, муассасаларга берилади, лекин сохта ҳужжатлар бундан мустасно;

5. ҳеч қандай қимматга эга бўлмаган ашёлар, ноқонуний тайёрланган, давлат стандартларига тўғри келмайдиган ўқотар қуроллар, гиёҳвандлик воситалари, психотропик моддалар, шунингдек сақланиши ва фойдаланиши ижтимоий хавфли бўлган нарсалар йўқ қилинади.

ЖПКнинг 289-моддасига кўра, агарда иш бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган мол-мулк хусусий эгаликда бўлиши таъқиқланган бўлса ва мулкдор уни асосли равишда қўлга киритган бўлса, у реквизиция қилинади, яъни мол-мулк қиймати тўланиб мажбурий равишда давлат ихтиёрига олинади. Агарда иш бўйича ашёвий далил деб эътироф этилган мол-мулк ғайриҳуқуқий равишда қўлга киритилган бўлса, қиймати тўланмасдан давлат ихтиёрига мусодара этилади. Мол-мулк қийматини тўлаш ёки тўламаслик шарти билан бундай мол-мулкка эгалик қилиш, ундан фойдаланиш ҳамда уни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган тегишли давлат органига ёки юридик шахсга суд томонидан берилади.

ЖПК 290-моддасига биноан, суриштирувчи, терговчи ва суд гумонланувчи, айбланувчи, судланувчи ва фуқаровий жавобгарнинг мол-мулкни ҳукмнинг фуқаровий даъвога ва бошқа мулккий ундиришларга доир қисмининг ижросини таъминлаш учун хатлаши керак.

Бу билан бирга, Кодекснинг 85-моддаси қоидалари “жиноий активлар”ни қайтарилишида хизмат қиладиган олиб қўйиш, тинтув, кўздан кечириш, тақдим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш, айрим тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишни назарда тутди.

ЖПКнинг таҳлилидан келиб чиқиб, “жиноий актив”ларни чет давлатлардан қайтариш мақсадида амалга ошириладиган процессуал ҳаракатлар қуйидагилар ҳисобланади:

1. олиб қўйиш,
2. тинтув;
3. кўздан кечириш;
4. тақдим этилган ашёлар ва ҳужжатларни қабул қилиш;
5. тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш.

ЖПКнинг санаб ўтилган моддалари таҳлили “жиноий актив”ларни қайтариш масалалари бўйича талабларни қондира олмайди. Хусусан:

1. учинчи шахслар эгалигида ёки фойдаланувчида бўлган мол-мулкнинг хатланиши ва мусодараси масаласи белгиланмаган;

2. бенефициарнинг мол-мулкларига оид масалалар мавжуд эмас;

3. жиноий фаолиятдан олинган даромадлардан олинган мулккий фойдаларни хатлаш ва мусодара қилиш масалалари кўрсатилмаган;

4. терроризмни молиялаштиришда ва оммавий қирғин қуролларини тарқатишда фойдаланилган ёки шу мақсадга мўлжалланган активларнинг хатланиши ва мусадара қилиниши аниқлаштирилмаган;

5. “жиноий активлар”ни қидириш масалалари процессуал жиҳатдан тартибга солилмаган.

Шулар билан бирга, ЖПКнинг 285-моддасига кўра, айбланувчи томонидан жиноий йўл билан орттирилган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан етказилган мулккий зиённи қоплаш учун сарфланади, зиённи қоплашдан ортган сумма эса, давлат фойдасига ўтказилади.

Ушбу модданинг 2-қисмига биноан, жиноят нарсаси бўлмиш мол-мулк учинчи шахсларда топилиб, улардан тортиб олинган ва тегишлигига қараб, қайтарилган бўлса, судланувчи томонидан ушбу мол-мулкни сотиш йўли билан орттирилган пуллар, буюмлар ва бошқа бойликлар суд ҳукми билан давлат эгалигига ўтказилади. Мол-мулкни инсофли эгалловчига бу мол-мулк эгасига қайтарилиши натижасида етказилган зиённи ундириш

ҳақида маҳкумга нисбатан фуқаровий суд ишларини юритиш тартибида даъво қўзғатиш ҳуқуқи тушунтирилади.

Ушбу модда мазмунидан кўринадики, жиноят натижасида орттирилган даромадлар айбланувчилардан ихтиёрий мажбурий тарзда етказилган зарарни қоплаш мақсадида қайтарилади. Зарарни қоплашдаги ихтиёрийликни айбланувчи (судланувчи) томонидан моддий зарар етказилган айрим жиноятлар бўйича етказилган зарарни қоплаган тақдирда жазо тайинлашдаги енгиллаштирувчи нормаларнинг мавжудлиги билан ҳам изоҳлаш мумкин.

Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) Б.П.Зокировга кўра, ЖПКнинг мазкур моддаси таҳлили этилганда, экспертлар норма қоидаларини етарли даражада такомиллашмаган деб ҳисоблайдилар. Ушбу норма қоидалари учинчи шахслардан конфискация қилишни назарда тутмай, ноқонуний тасарруфдан чиқарилган ва эгасига қайтарилиши лозим бўлган жиноят предметларини учинчи шахслардан олиб қўйишни назарда тутлади. Мутахассисларнинг фикрича, коррупцияга оид ишларни кўриб чиқиш жараёнида, агар мулк учинчи шахснинг номига расмийлаштирилган бўлиб, бу ҳолатларни исботловчи маълумотлар бўлмаганда, мулкни мусодара қилиш юзасидан ҳуқуқни қўллаш амалиётида муаммо юзага келади[10].

Жиноят-процессуал кодексимизнинг 20-боби “Олий қўйиш ва тинтув” деб номланиб, мазкур процессуал ҳаракатлар ҳам “жиноий активлар”ни қайтариш масалаларини қисман очиб беришда хизмат қилади.

Кодекснинг 157-моддаси жиноят иши учун аҳамиятга молик нарса ва ҳужжатларнинг айнан кимда ва қаерда эканлиги маълум бўлиб, уларни қидиришнинг ҳолати бўлмаса, суриштирувчи, терговчи ва суд уларни олиб қўйишга ҳақли эканлигини талқин қилади. Кодекс 158-моддаси талқини турар жой, хизмат, ишлаб чиқариш биносида ёки ўзга жойда ёхуд шахсда иш учун аҳамиятли бўлган нарса ёки ҳужжатлар бор деб ўйлаш учун етарли маълумот бўлгандагина, тинтув ўтказилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида “жиноий активлар”ни қайтариш масалаларининг айрим жиҳатларини қисман кўришимиз мумкин. ЖКнинг 243-моддасида жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, яъни мулк (пул маблағлари ёки бошқа мол-мулк) жиноий фаолият натижасида топилган бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, худди шунингдек бундай пул маблағлари ёки бошқа мол-мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий эгаллик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яшириш ёхуд сир сақлаш учун жиноий жавобгарлик белгиланган.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарорлари Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 25-моддасига асосан, қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари судлар, ушбу тушунтириш берилган қонунчиликни қўллаётган давлат органлари ва бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийдир[11]. Таъкидлаш керакки, Олий суди Пленуми янги норма қабул қила олмайди.

Шундай экан, “жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтариш масалаларини назарий жиҳатдан таҳлил қилишда Олий суд Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сон қарорини[12] ҳам кўриб чиқдик.

Олий суд Пленумининг юқоридаги қарорининг 7-бандига мувофиқ, судлар шуни инобатга олишлари лозимки, даромадларни легаллаштиришдан олинган мулк ЖПК 211-моддаси <https://lex.uz/docs/111460 - 254576>кўра, ЖК 243-моддасида назарда тутилган жиноят предмети ҳисобланади ва Фуқаролик кодекси 204-моддасига асосан жисмоний ёки юридик шахсга асосий жиноят натижасида етказилган моддий зарар қоплангандан сўнг конфискация қилиниши керак. Бундан Фуқаролик кодекси нормаларини ҳам жиноят процессида қўллаш мумкин деган нотўғри фикрга келиш мумкин.

ЖКнинг 1-моддасига асосан, Ўзбекистон Республикасининг жиноят тўғрисидаги қонунчилиги Конституция ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этган нормаларига асосланган бўлиб, ушбу Кодексдан иборатдир.

Шундай экан, “жиноий активлар”ни қайтариш масалаларини ҳам назарий жиҳатдан таҳлил қилишда, ҳам қонунчилик нуқтаи назаридан Олий суд Пленумининг юқорида қарорига мурожаат қилиш унчалик тўғри эмас, деб ҳисоблаймиз.

Бирлашган Миллатлар ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенциясининг[13] мақсадларидан бири активларни қайтариш борасида халқаро ҳамкорлик ҳамда техник ёрдам кўрсатилишини рағбатлантириш, осонлаштириш ва қўллаб-қувватлашдир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” Конвенциясининг[14] 12-моддасига асосан, иштирокчи давлатлардан “жиноий активлар” мусодара қилишга рухсат берувчи “ўзларининг ҳуқуқий тизимлари доирасида имкон қадар кўпроқ” чоралар кўришлари талаб этилади.

ФАТҒнинг минтақавий ташкилоти бўлмиш Евроосиё гуруҳи (Eurasian group) орқали 2021 йил 14 июнь – 2 июль кунлари ўтказилган Ўзбекистон Республикаси томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасида амалга оширилган ишларни ўзаро баҳолаш ҳисоботида[15] кўра, мамлакатимизда ушбу йўналишда салмоқчи ижобий ишлар амалга оширилган бўлсада, “жиноий активлар”ни музлатиш ва мусодара қилиш механизмлари такомиллаштирилиши лозим.

Намоён бўлмоқдаки, “жиноий активлар”ни чет давлатлардан қайтариш масалалари ёритилган Ўзбекистон имзолаган барча халқаро ҳужжатлар музлатиш ва мусодара қилиш механизмлари такомиллаштирилишини кўзда тутди.

Тадқиқотимизнинг бошида таъкидлаганимиздек, “жиноий активлар”ни келиб чиқиш давлатига қайтариш масалалари халқаро ҳамкорликсиз амалга ошириб бўлмайдиган машаққатли жараён.

Бир қатор муваффақиятли халқаро ҳамкорлик ҳолатлари активларни қайтариб олиш мумкинлигини кўрсатди. Бироқ бу амалиёт жуда мураккаб ва турли юрисдикциялардаги миллий идоралар ва вазирликлар билан мувофиқлаштириш ва ҳамкорликни, шунингдек, турли мамлакатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг мусодара, фуқаролик тартибида мусодара, фуқаролик даъволари ёки бошқа муқобил чораларни қўллаш олишини кўзда тутди[16].

Қонунчиликда камчиликлар ва иқтисодиётни ташкил этишнинг таркибий қисмлар тузилишидаги ҳар хил бўшлиқлар мавжуд бўлган, давлат бошқаруви институтлари заиф мамлакатларда жиноий даромадларни легаллаштириш, солиқларни тўлашдан бўйин товлаш, порахўрлик ва бошқа молиявий жиноятлар содир бўлиши мумкин[17].

Ўтказилган илмий изланишлар, миллий қонунчилигимиз таҳлили, халқаро ташкилотларнинг тавсиялари ҳамда Ўзбекистон Республикасининг давлат дастурлари ижросини таъминлаш мақсадида, “жиноий активлар”ни қайтариш жараёнларини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларини такомиллаштириш масалаларини кўриб чиқишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Америка қўшма штатлари Федерал қидирув бюроси (FBI) томонидан қўлланилган “Crime does not pay”, яъни ўзбек тилида “Жиноят ўзини оқламаслиги керак” ёки рус тилида “Преступления не должны окупаться” (Crime does not pay" used by the United States Federal Bureau of Investigation (FBI), i.e. "Crime does not pay" in Uzbek or "Prestupleniya ne doljny okupatsya" in Russian)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги “Коррупцияга қарши мurosасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида

- коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6257-сон Фармони. (Decree No. PF-6257 of the President of the Republic of Uzbekistan of July 6, 2021 "On measures to create an environment of intolerant attitude against corruption, to drastically reduce corruption factors in state and community management, and to expand public participation in this.") <https://lex.uz/docs/5495529>.
3. <https://kun.uz/11479414>
 4. OECD. Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia. Anti-corruption reforms in Uzbekistan. 4th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan. https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round_Monitoring-Report-2019-ENG.pdf.
 5. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198). <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatyenum=198>
 6. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
 7. <https://www.fatf-gafi.org/en/the-fatf.html>.
 8. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Bestpracticesonconfiscationrecommendations4and38andaframeworkforongoingworkonassetrecovery.html>.
 9. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) <https://lex.uz/acts/111460>.
 10. Б.П.Зокиров. Хорижга чиқарилган жиноий даромадларни Ўзбекистонга қайтаришнинг процессуал жиҳатлари.. юрид. фан. номз. диссертацияси. –Т., Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси. 2022. –Б.82. (B.P.Zokirov. Procedural aspects of returning criminal proceeds to Uzbekistan. science. name dissertation. -Т., Academy of Law Enforcement of the Republic of Uzbekistan. 2022. -B.82)
 11. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонуни. 2021 йил 28 июль. 703-сон. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts". July 28, 2021. No. 703.) <https://lex.uz/docs/5534923>.
 12. Ўзбекистон Республикасининг Олий суд Пленумининг 2011 йил 11 февралдаги “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга оид ишлар бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги 1-сон қарори. (Decision No. 1 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated February 11, 2011 "On some issues of judicial practice in cases related to the legalization of proceeds from criminal activities") <https://lex.uz/docs/1766419>.
 13. Бирлашган Миллатлар ташкилотининг Коррупцияга қарши Конвенцияси. Нью-Йорк. 2003 й. (United Nations Convention against Corruption. New York. 2003) <https://lex.uz/docs/1461329>.
 14. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” конвенцияси. (United Nations Convention "Against Transnational Organized Crime".) <https://lex.uz/docs/1304112#1304238>.
 15. Евроосиё гуруҳи (Eurasian group)нинг Ўзбекистон Республикаси томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасида амалга оширилган ишларни ўзаро баҳолаш ҳисоботи. (Eurasian group's mutual assessment report of the work carried out by the Republic of Uzbekistan in the fight against the legalization of proceeds from criminal activities and the financing of terrorism) https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf
 16. В.В.Земсков, В.И.Прасолов. Проблемы финансовых расследований и возврата похищенных активов. Финансовая безопасность / Financial security. Стр. 186. (V.V. Zemskov, V.I. Prasolov. Problemy finansovoykh rassledovaniy i vozvrata pokhishchennykh assets. Financial security / Financial security. Str. 186)

17. Бирлашган Миллатлар ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2020 йил 2 мартдаг ўтказилган 74-сессияси раислик қилувчиси Тижани Муҳаммад-Банденинг нутқидан. (From the speech of Tijani Muhammad-Bande, the chairman of the 74th session of the United Nations General Assembly held until March 2, 2020) <https://news.un.org/ru/story/2020/03/1373551>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000